

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 347.7

DOI: 10.5281/zenodo.3564447

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ДИЗАЙНА ИНТЕРНЕТ-САЙТА

PROBLEMS OF PROTECTION OF THE DESIGN OF THE WEB-SITE

ТЕТЕРИНА АННА МИХАЙЛОВНА

магистрант,

Финансовый университет при Правительстве РФ

TETERINA ANNA MIHAJLOVNA

undergraduate,

Financial University under the Government of the Russian Federation

В статье освещены проблемы защиты исключительных прав на дизайн Интернет-сайта. Автором рассматриваются понятие дизайна и его элементы. Проведен анализ способов защиты дизайна как объекта авторского и патентного права.

The article highlights the problems of protecting exclusive rights to the design of the website. The author considers the concept of design and its elements. The author analyzes the ways of protection design as an object of copyright and patent law.

Ключевые слова: Интернет-сайт, дизайн, авторское право, защита исключительных прав, промышленный образец.

Key words: website, design, copyright, protection of exclusive rights, industrial model.

На сегодняшний день Интернет-сайт представляет собой мощный инструмент, позволяющий продвигать товары и услуги, размещать информацию и рекламировать свою компанию на рынке, привлекать новых клиентов. Владельцы Интернет-сайтов, вкладывая определенные денежные средства в его развитие, наибольшим образом заинтересованы в его защите от неправомерного копирования третьими лицами.

Интернет-сайт в силу прямого закрепления п. 2 ст. 1260 ГК РФ относится к составным произведениям, он обладает сложной внутренней структурой, состоящей из трех основных частей: технической, содержательной, дизайнерской.

Предметом исследования в данной статье является дизайнерская часть Интернет-сайта, которая включает в себя графическое оформление сайта, т.е. логическую структуру страницы, вид и расположение основных блоков, навигационных элемен-

тов. На наш взгляд, дизайн является одним из ключевых элементов современного сайта, так как многие посетители делают свой выбор в пользу тех сайтов, на которых используется удобная и понятная навигация, приятная цветовая гамма, а также наличие полезной информации, поданной в приемлемом, удобочитаемом виде.

Судебная практика вкладывает в понятие дизайн следующий смысл: «дизайн представляет собой вид художественной деятельности, проектирование промышленных изделий, товаров, объектов, обладающих определенными эстетическими свойствами. Дизайн сайта является составным понятием и включает в себя его графическое наполнение, использование на сайте определенных изображений, цветовую гамму сайта, размещение информации (как текстовой, так и графической) в определенном порядке и т.д.» [1].

В Приказе Росжелдора от 12.10.2017 N390 к дизайну сайта отнесены: фирменный стиль и цветовые решения, информационный дизайн и структура [4].

Согласно ч. 1 ст. 1259 ГК РФ, дизайн является объектом авторского права. В связи с тем, что для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей, актуальным является вопрос: как подтвердить наличие исключительных прав на дизайн Интернет-сайта?

Для того, чтобы дизайн сайта являлся авторским произведением, он должен отвечать критериям охраноспособности. В первую очередь, дизайн должен быть результатом творческой деятельности, т. е. созданным таким образом, чтобы можно было сделать вывод о творческом труде их автора. Действующее законодательство не содержит определения таких понятий как «результат творческой деятельности» и «произведение», а также не определяет признаки (критерии) творческой деятельности человека. При этом надлежит иметь в виду, что, пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом.

Постановление Пленума Верховного Суда №10 РФ от 23.04.2019 закрепляет, что «само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права» [2].

В отношении дизайна Интернет-сайта вывод о творческом характере может быть сделан исходя из анализа структуры и расположения, размера и цвета текста, кнопок, значков, линий, фигур, шрифтов, надписей и других элементов. Например, в одном из дел, суд пришел к выводу о том, что элементы дизайна носят технический и информационный характер, не являясь оригинальными [3].

Во-вторых, дизайн должен быть выражен в объективной форме (п. 3 ст. 1259 ГК РФ), например, в виде макета.

Если говорить о защите дизайна с практической точки зрения, то в суде необходимо подтвердить наличие интеллектуальных прав на объект авторского права. У правообладателя должны быть документы, подтверждающие принадлежность исключительных прав на дизайн сайта (договор авторского заказа, договор об отчуждении исключительного права, лицензионный договор, если сайт создавался третьими лицами, либо оформление служебного произведения, если автором является работник организации).

Если автор самостоятельно создавал дизайн сайта, то он может зафиксировать авторские права на него следующими способами:

1) депонирование материалов сайта в специальных организациях. Автор пишет заявление о регистрации и депонировании, предоставляет оригинал произведения и получает свидетельство о депонировании. Стоимость зависит от объема и вида материалов, а также сервиса по депонированию.

2) удостоверение времени предъявления документа в нотариальном порядке (ст. 85 «Основ законодательства Россий-

ской Федерации о нотариате»). Заметим, что нотариус никак не может подтвердить авторство соответствующего лица на представленном экземпляре произведения. Он может лишь достоверно зафиксировать содержание произведения, дату, когда произведение уже существовало в объективной форме, и лицо, представившее документ для удостоверения.

Кроме того, не лишним будет поставить на сайте знак охраны авторского права (copyright, ©). При этом проставление знака охраны авторского права должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством (©, имя или наименование правообладателя, год первой публикации произведения).

Среди плюсов защиты дизайна как авторского произведения можно отметить: 1) срок действия исключительных прав на дизайн - исключительное право на произведение действует в течение всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора. 2) невысокая стоимость, которая складывается из расходов на процедуру депонирования или нотариального удостоверения.

Минусом является то, что авторское право защищает дизайн только от полного копирования (воспроизведения).

Автор дизайна имеет также возможность получить патент на дизайн в качестве промышленного образца. Получение патента на промышленный образец позволяет защитить как сайт целиком, так и его отдельные области. Например, пространственную организацию и общую структуру сайта, расположение блоков меню и навигации, варианты расположения фото-и видеоматериалов, подачи текста (вид, шрифт), колористическое исполнение элементов сайта.

Для максимальной защиты дизайна можно подать патентную заявку на различные варианты страниц сайта. При рассмотрении заявки на регистрацию проводится экспертиза, которая определяет новизну и оригинальность макета. Условие новизны означает, что совокупность существенных признаков, нашедших отражение

на изображениях внешнего вида изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. Соблюдение условия оригинальности должно свидетельствовать о творческом характере созданного дизайна. В случае положительного результата выдается патент о регистрации с указанием правообладателя и автора промышленного образца.

Неоспоримым плюсом получения патента на промышленный образец является защита дизайна Интернет-сайта не только от копирования (т. е. использования идентичного дизайна на сайта-двойнике или сайте-подделке), но и от использования сходного по общему визуальному впечатлению дизайна вне зависимости от его тематического содержания.

Патент на промышленный образец привлекателен и с точки зрения налогообложения. Например, он может использоваться в качестве залога в заемных обязательствах и учитывается в ликвидных активах организации, снижая его налогооблагаемую базу.

В целом, патентная форма охраны дизайна шире и полновеснее охраны, предоставляемой авторским правом, поскольку позволяет выделить в перечне существенных признаков наиболее ценные в эстетическом отношении особенности внешнего вида.

Из минусов получения патента на промышленный образец можно выделить: 1) сложность самостоятельного оформления заявки, зачастую приходится обращаться к патентному поверенному; 2) долгий срок оформления патента (минимум двадцать месяцев и две недели). 3) максимальный срок охраны патента на промышленный образец не может превышать 25 лет.

На наш взгляд, возможность выбора правовых режимов защиты дизайна позволяет правообладателю с большей степенью вероятности минимизировать последствия нарушения исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности.

При обнаружении незаконного воспроизведения дизайна на другом Интер-

нет-сайте правообладатель может использовать все способы, предоставленные гражданским, административным и уголовным законодательством, для защиты своих исключительных прав. Для доказывания наличия нарушения исключительного права на производство необходимо одновременное наличие следующих обстоятельств:

1) факт администрирования сайта правообладателем и факт администрирования сайта со скопированным дизайном нарушителем. Для этого истец может обратиться с запросом о том, кто является администратором домена к регистратору домена;

2) факт наличия прав у истца на дизайн сайта. Доказывание этого факта осуществляется способами, рассмотренными выше.

3) факт незаконного использования дизайна ответчиком. В качестве доказательства истец может использовать протоколы осмотра страницы сайта, составляемые нотариусами в порядке обеспечения доказательств. Приложение к протоколу обычно являются распечатанные скриншоты страниц сайта, подтверждающие незаконное использование дизайна.

Суд может провести самостоятельный визуальный анализ сайтов, если без применения специальных знаний видно, что один из этих сайтов копирует другой с незначительными изменениями информационного характера в части наименований организаций и т.п. Кроме того, доказательством, подтверждающим сходство сайтов, может быть экспертное заключение об установлении сходства или тождества двух произведений. При исследовании могут быть поставлены следующие вопросы перед экспертом: 1) Имеются ли буквальное совпадения (фрагментарные или всего произведения) в представленных для исследования объектах? 2) Является ли спорное произведение оригинальным или представляет собой измененную форму другого произведения?

При этом, не любое сходство может быть признано судом нарушением исключительных прав. Например, по делу N 2и-2939/2018 Московским городским судом

установлено, что сам по себе факт схожести навигационного меню сайтов также не свидетельствует о безусловном совпадении их дизайна, поскольку данные сайты направлены на реализацию мебели, в связи с чем некоторые их элементы (сортировка по типу продаваемой мебели; ссылки на страницы, содержащие информацию о доставке мебели, ее сборке и т.п.) могут совпадать [1].

Таким образом, вопрос защиты дизайна Интернет-сайта от копирования третьих лиц в настоящее время приобретает важное значение. Автор дизайна свободен в выборе вида правовой охраны: как в качестве промышленного образца в рамках патентного права, так и по нормам авторского права в качестве произведения дизайна.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Определение Московского городского суда от 30.11.2018 г. по делу N 2и-2939/2018 // СПС «КонсультантПлюс».
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // «Российская газета», N 96, 06.05.2019.
3. Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.05.2014 N 17АП-3730/2014-ГК по делу N А60-33580/2013 // СПС «КонсультантПлюс».
4. Приказ Росжелдора от 12.10.2017 N 390 «Об утверждении Концепции развития Официального сайта Федерального агентства железнодорожного транспорта (www.roszeldor.ru)» // СПС «КонсультантПлюс».

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Opređenje Moskovskogo gorodskogo suda ot 30.11.2018 g. po delu N 2i-2939/2018 // SPS «Konsul'tantPljus».

2. Postanovlenie Plenuma Verhovnogo Suda RF ot 23.04.2019 N 10 «O primenении chasti chetvertoj Grazhdanskogo kodeksa Rossijskoj Federacii» // «Rossijskaja gazeta», N 96, 06.05.2019.

3. Postanovlenie Semnadcatogo arbitrazhnogo apelljacionnogo suda ot 12.05.2014 N 17AP-3730/2014-GK po delu N A60-33580/2013 // SPS «Konsul'tantPljus».

4. Prikaz Roszheldora ot 12.10.2017 N 390 «Ob utverzhenii Konceptii razvitija Oficial'nogo sajta Federal'nogo agentstva zheleznodorozhnogo transporta (www.roszeldor.ru)» // SPS «Konsul'tantPljus».

© Тетерина А.М., 2019.